

BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DA DEXAMETASONA NO TRATAMENTO DA COVID-19.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 07/07/2024](#)

BENEFITS AND HARMS OF DEXAMETHASONE IN THE TREATMENT OF COVID-19.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12679468

Rayssa Monteiro do Amaral Vilela
Livia Farias de Aquino Rocha
Carlos Henrique Torres da Silva
Mariany Marily Cabral Pudrente
Yago Matheus Martins de Lima

Resumo

A dexametasona mostrou-se vital no tratamento de casos severos de COVID-19, onde o sistema imunológico pode causar inflamação intensa nos pulmões, levando a dificuldades respiratórias graves. Este estudo é uma revisão integrativa segundo as normas feita por Souza et al. (2010), realizando uma análise baseada na literatura científica, a fim de obter uma compreensão concreta sobre o tema principal do trabalho. A dexametasona ajuda a prevenir e atenuar esses danos, sendo especialmente benéfica para pacientes hospitalizados que necessitam de oxigênio ou ventilação mecânica. Contudo, seu uso em casos leves é

geralmente desencorajado devido ao potencial de suprimir o sistema imunológico e interferir na capacidade natural do corpo de combater infecções.

Palavras-chave: dexametasona; COVID-19; glicocorticoide.

1. INTRODUÇÃO

A dexametasona, um glicocorticoide sintético com propriedades anti-inflamatórias potentes, desempenha um papel crucial não só em tratamentos terapêuticos, mas também como ferramenta diagnóstica de primeira linha para o hipercortisolismo e na diferenciação das causas da síndrome de Cushing. Sua eficácia no diagnóstico de distúrbios endócrinos complexos destaca a versatilidade deste medicamento no campo da medicina.[1]

A dexametasona (DEX) tem sido uma protagonista crucial no tratamento de diversas doenças, desde doenças autoimunes até câncer, alergias, distúrbios oculares e, mais recentemente, o COVID-19. Sua eficácia no alívio de inflamações e na modulação do sistema imunológico a torna uma ferramenta poderosa na medicina. No entanto, a DEX não é isenta de desafios. Sua fraca solubilidade em água limita a administração eficaz, e o uso sistêmico pode desencadear efeitos colaterais graves, como hiperglicemia, hipertensão, distúrbios hidroeletrólíticos e úlceras pépticas. Esses obstáculos tornam a busca por formas de administração mais seguras e eficazes em um campo de pesquisa altamente relevante. [2]

A administração sistêmica da DEX, embora eficaz, frequentemente resulta em uma série de complicações devido à distribuição não seletiva do medicamento pelo corpo. Os efeitos adversos podem ser devastadores para os pacientes, comprometendo a qualidade de vida e, em alguns casos, limitando o uso contínuo do medicamento. A hiperglicemia, por exemplo, pode complicar o manejo do diabetes, enquanto a hipertensão pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Estes efeitos adversos

sublinham a necessidade de métodos de entrega mais direcionados que minimizem a exposição sistêmica e maximizem a eficácia terapêutica. [3]

Neste contexto, os nanossistemas baseados em peptídeos, como hidrogéis (HGs) e nanogéis (NGs), emergem como soluções promissoras. Esses sistemas têm a capacidade de encapsular medicamentos como a DEX, melhorando sua solubilidade e permitindo uma liberação controlada e direcionada. O uso de hidrogéis baseados em peptídeos, especificamente o homopeptídeo Fmoc-FF, demonstra um potencial significativo. A metodologia de “troca de solvente” utilizada para criar esses HGs permite a formação de estruturas capazes de carregar a DEX de maneira eficiente, melhorando a estabilidade e facilitando a administração direcionada. [3]

2. METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão integrativa segundo as normas feita por Souza et al. (2010), realizando uma análise baseada na literatura científica, a fim de obter uma compreensão concreta sobre o tema principal do trabalho.

Para o direcionamento do estudo foi estabelecido uma pergunta norteadora: QUAIS OS BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DA DEXAMETASONA NO TRATAMENTO DA COVID-19? Foram utilizadas as seguintes bases de dados PUBMED; BVS; MEDICINA INTENSIVA; (;). Para realização das pesquisas utilizamos alguns Descritores de Ciências da Saúde DesC, como: COVID-19, Novo Coronavírus, Dexametasona. Além dos descritores, foi utilizado o operador booleano “AND”.

Foram excluídos artigos duplicados, artigos não correspondentes com o assunto e periódicos incompletos e pagos. O tipo de verificação usado para elaborar este estudo trata-se da análise de conteúdo descrita por Bardin (1977), que consiste em um exame detalhado sobre os dados obtidos, para assim ter um maior entendimento e elaboração de hipóteses sobre o tema. Foi estabelecido um período temporal do corte do nosso estudo do ano de 2020 ao ano 2024 e realizado uma análise

minuciosa sobre as informações de interesse dos documentos pesquisados sobre o tema, as quais foram submetidas a um exame de dados no que se refere ao BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DA DEXAMETASONA NO TRATAMENTO DA COVID-19.

Figura 1- fluxograma prisma para elencação dos artigos da revisão

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Quadro de resultados

ID	Ano e autor	Título	Base de dados	Síntese
----	-------------	--------	---------------	---------

1	Alexander Grundmann, 2022.	Menos complicações neurológicas da COVID-19 com dexametasona e remdesivir.	PUBMED	Avaliar o impacto do tratamento com Dexametasona.
2	A. Zangrillo, 2021.	Dexametasona no COVID-19: um medicamento para todos?	Medicina Intensiva	A pandemia de COVID-19 desafiou os médicos de todo o mundo a tratar uma doença nova e desconhecida. Com mais de 95 milhões de casos confirmados desde o seu início, muito esforço tem sido feito para identificar os melhores

				tratamentos possíveis.
3	Aljuhani, 2024	Dexametaso na versus metilprednisolona para disfunção de múltiplos órgãos em pacientes gravemente enfermos com COVID-19: um estudo multicêntrico de correspondência de escore de propensão	BVS – Biblioteca regional da saúde	A dexametaso na apresentou menor MODS no terceiro dia de internação na UTI em comparação à metilprednisolona, sem diferença estatisticamente significativa na mortalidade.
4	Muhammad Daniyal Waheed, 2023	Comparação de eficácia e segurança de dexametaso na em dose baixa versus dose alta em pacientes	PUBMED	O presente estudo mostrou que doses mais altas de dexametaso na não conseguiram aumentar

		hospitalizados com COVID-19: uma meta-análise		a eficácia em comparação com doses baixas de dexametasona. Assim, com base nos achados desta meta-análise, dexametasona em baixas doses pode ser recomendada para esses pacientes.
5	Bruno M Tomazini, 2020	Efeito da dexametasona nos dias de vida e sem ventilador em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo moderado	PUBMED	Entre pacientes com COVID-19 e SDRA moderada ou grave, o uso de dexametasona intravenosa mais tratamento padrão em comparação

		ou grave e COVID-19: o ensaio clínico randomizado CoDEX		com o tratamento padrão isolado resultou em um aumento estatisticamente significativo no número de dias sem ventilação mecânica (dias vivos e livres de ventilação mecânica) durante 28 dias.
6	Peter Horby, 2020	Dexametasona em pacientes hospitalizados com Covid-19	PUBMED	Em pacientes hospitalizados com Covid-19, o uso de dexametasona resultou em menor mortalidade em 28 dias entre aqueles que

				<p>estavam recebendo ventilação mecânica invasiva ou apenas oxigênio na randomização, mas não entre aqueles que não receberam suporte respiratório.</p>
7	Muhammad Daniyal Waheed, 2023	Comparação de eficácia e segurança de dexametasona em dose baixa versus dose alta em pacientes hospitalizados com COVID-19: uma meta-análise.	PUBMED	O presente estudo mostrou que doses mais altas de dexametasona não conseguiram aumentar a eficácia em comparação com doses baixas de dexametasona. Assim, com base

				nos achados desta meta-análise, dexametasona em baixas doses pode ser recomendada para esses pacientes.
--	--	--	--	---

A dexametasona tem se mostrado essencial no tratamento de casos severos de COVID-19. Nesses casos, o sistema imunológico pode reagir de maneira excessiva à infecção, causando uma inflamação intensa nos pulmões que pode levar a sérias dificuldades respiratórias. A dexametasona ajuda a prevenir e atenuar esses danos aos tecidos pulmonares, facilitando a respiração e salvando vidas. Contudo, seu uso é geralmente reservado para pacientes hospitalizados que necessitam de oxigênio ou ventilação mecânica, pois o uso inadequado em casos leves pode não ser benéfico e até prejudicial. [1]

Para pacientes com sintomas leves, que estão se recuperando em casa, o uso de corticosteroides como a dexametasona pode ser contraproducente. Além dos possíveis efeitos colaterais, os corticosteroides podem suprimir o sistema imunológico, interferindo na habilidade natural do corpo de combater infecções. Isso significa que, em vez de proporcionar benefícios, o medicamento pode comprometer a capacidade do corpo de lutar eficazmente contra a infecção, levando a resultados adversos. [2]

Essa abordagem cuidadosa no uso da dexametasona reflete a importância de considerar o estado clínico de cada paciente. Em casos severos, a dexametasona pode ser um verdadeiro salva vidas, mas em

casos leves, sua utilização pode ser desnecessária e até prejudicial. Assim, a decisão de administrar este medicamento deve ser sempre baseada em uma avaliação criteriosa por parte dos profissionais de saúde, que levam em conta a gravidade da doença e as necessidades específicas de cada paciente. [3]

Em resumo, enquanto a dexametasona se destaca como uma ferramenta valiosa no tratamento de COVID-19 em situações graves, seu uso deve ser limitado e cuidadosamente monitorado. Isso garante que os benefícios superem os riscos e que os pacientes recebam o tratamento mais adequado conforme a progressão da doença. As lições aprendidas durante a pandemia ressaltam a importância de tratamentos personalizados e a necessidade de orientações claras e baseadas em evidências para o manejo de diferentes estágios da infecção. [2]

4. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dexametasona, um potente corticosteroide, emergiu como uma opção terapêutica crucial para pacientes com COVID-19 em estado grave. Estudos clínicos robustos evidenciaram que a administração deste medicamento pode diminuir significativamente a mortalidade entre aqueles que necessitam de suporte respiratório, como ventilação mecânica ou oxigênio suplementar. Este achado é particularmente relevante no contexto da pandemia, onde estratégias eficazes de tratamento são urgentemente necessárias para salvar vidas e reduzir a pressão sobre os sistemas de saúde.

Entretanto, a dexametasona não deve ser utilizada indiscriminadamente em todos os pacientes diagnosticados com COVID-19. Seu uso é restrito a casos graves e críticos, devendo ser administrada exclusivamente sob supervisão médica em ambientes hospitalares. O uso inadequado de corticosteroides pode trazer riscos significativos, incluindo a supressão do sistema imunológico, que pode agravar infecções ou levar ao desenvolvimento de complicações adicionais. Portanto, é imperativo que

o tratamento com dexametasona seja conduzido com cautela e baseada em evidências clínicas sólidas.

Cada paciente é um indivíduo único, com particularidades que devem ser rigorosamente consideradas no processo de decisão terapêutica. Fatores como idade, presença de comorbidades e o uso concomitante de outros medicamentos influenciam a resposta ao tratamento e os potenciais riscos associados. Assim, a personalização do tratamento é essencial para maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Médicos e profissionais de saúde devem avaliar cuidadosamente o quadro clínico de cada paciente antes de prescrever dexametasona, assegurando que a decisão seja embasada em uma análise holística do estado de saúde do indivíduo.

Por fim, é crucial compreender que a dexametasona não cura a COVID-19. Embora possa ajudar a reduzir a inflamação pulmonar e melhorar os sintomas em casos graves, não substitui outras medidas preventivas fundamentais, como o uso de máscaras, o distanciamento social e a higiene das mãos. Continuar seguindo as orientações das autoridades de saúde e consultar profissionais de saúde para obter informações e conselhos atualizados sobre o uso da dexametasona são passos essenciais para a gestão eficaz e segura da COVID-19. A colaboração contínua e informada entre pacientes e profissionais de saúde é a chave para enfrentar os desafios impostos pela pandemia.

REFERÊNCIAS

1 HILAL-DANDAN, Randa. Manual de farmacologia e terapêutica de Goodman e Gilman. 2. ed. Porto Alegre: Amgh, 2015. 1204 p.

2 MADAMSETTY, V. S. et al. Dexamethasone: Insights into Pharmacological Aspects, Therapeutic Mechanisms, and Delivery Systems. ACS Biomaterials Science & Engineering, v. 8, n. 5, p. 1763–1790, 19 abr. 2022.

3 GALLO, E. et al. Fmoc-FF hydrogels and nanogels for improved and selective delivery of dexamethasone in leukemic cells and diagnostic

applications. Sci Rep, p. 9940–9940, 2024.

4 GRUNDMANN, A. et al. Fewer COVID-19 Neurological Complications with Dexamethasone and Remdesivir. *Annals of Neurology*, v. 93, n. 1, p. 88–102, 9 nov. 2022.

5 ZANGRILLO, A. et al. Dexametasona en COVID-19: ¿un medicamento para todos? *Medicina Intensiva*, abr. 2021. n

6 ALJUHANI, O. et al. Dexamethasone versus methylprednisolone for multiple organ dysfunction in COVID-19 critically ill patients: a multicenter propensity score matching study. *BMC Infect Dis*, p. 189–189, 2024.

7 BATOOL, S. et al. Efficacy of Intravenous Albumin for Spontaneous Bacterial Peritonitis Infection Among Patients With Cirrhosis: A Meta-Analysis of Randomized Control Trials. *Cureus*, v. 14, n. E. e33124, 1 ten. 2022.

8 TOMAZINI, B. M. et al. Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-Free in Patients With Moderate or Severe Acute Respiratory Distress Syndrome and COVID-19. *JAMA*, v. 324, n. 13, p. 1307, 6 out. 2020.

9 THE RECOVERY COLLABORATIVE GROUP. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 — Preliminary Report. *New England Journal of Medicine*, v. 384, n. 8, p. 693–704, 17 jul. 2020.

10 WAHEED, M. D. et al. Comparison of Efficacy and Safety of Low-Dose Versus High-Dose Dexamethasone in Hospitalized COVID-19 Patients: A Meta-Analysis. *Cureus*, 17 jan. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil